

Развитие системы территорий Ленинградской области для выполнения природоохранной и туристско-рекреационной функций

Лутченко С.И., аспирант, доцент кафедры градостроительства
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет

Аннотация. Описание экологического и туристско-рекреационного каркаса региона, состоящего из особо охраняемых природных территорий, лесопаркового зеленого пояса Санкт-Петербурга и различных по типологии объектов туризма и рекреации Ленинградской области.

Ключевые слова: туристско-рекреационный каркас, особо охраняемые природные территории, лесопарковый зеленый пояс, туризм и рекреация.

The area development of the Leningrad Region to perform environmental and tourist-recreational functions

Lutchenko S.I., Postgraduate student, Assistant Professor of Urban Planning Department
St.-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

Annotation. The description of ecological and tourist-recreational framework consisting of specially protected natural areas, forest protective parks of the Green belt of St. Petersburg and different types of tourist facilities and recreations of the Leningrad Region.

Keywords: tourist-recreational framework, specially protected natural areas, forest protective parks of the Green belt, tourism, recreation.

Развитие экологического и туристско-рекреационного каркаса Ленинградской области является одним из главных приоритетов развития территорий Ленинградской области и способствует сбалансированному социально-экономическому развитию региона.

Основу экологического каркаса региона составляют особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения. По состоянию на 09.01.2019 на территории Ленинградской области организованы 54 особо охраняемые природные территории, занимающие территорию площадью 604 951 га, что составляет 7 % от территории Ленинградской области, из них: 3 особо охраняемые природные территории федерального значения, 47 особо охраняемые природные территории регионального значения, 4 особо охраняемые природные территории местного значения.

Существующие особо охраняемые природные территории федерального значения на территории Ленинградской области представлены государственными природными заповедниками: «Нижне-Свирский», «Восток Финского залива» и «Мшинское болото».

Особо охраняемые природные территории регионального значения Ленинградской области представлены: 2 природными парками («Вепсский лес» и «Токсовский»), 27 государственными природными заказниками и 18 памятниками природы.

Особо охраняемые природные территории местного значения на территории Ленинградской области представлены охраняемыми природными ландшафтами: «Озеро Вероярви», «Поляна Бианки», «Хаапала» и «Илола».

Особо охраняемые природные территории позволяют создать эффективную систему экологического воспитания и образования, влияющую на формирование экологического мышления, экологической культуры жителей Ленинградской области.

Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны Ленинградской области предоставляет уникальные возможности для развития экологического туризма в Ленинградской области. Для экологического туризма наибольший интерес может представлять организованный в 1980 году Нижне-Свирский государственный природный заповедник, занимающий площадь 42,4 тыс. гектаров.

Развитие особо охраняемых природных территории, также обеспечивает формирование лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области. Понятие «лесопарковые зеленые пояса» появилось в 2016 году и было введено Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ, разработчиками закона является группа депутатов Госдумы от Общероссийского народного фронта. До этого существовала лесопарковая зона Ленинграда с 1948 по 2007 год, площадь пригородной лесопарковой зоны Ленинграда (Санкт-Петербурга) составляла менее 150 тыс. га (Приложении 1).

Лесопарковый зелёный пояс создается в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, приоритетными направлениями деятельности на территории которых являются: охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов; проведение научных исследований; ведение эколого-просветительской работы и развитие экологического туризма.

Федеральным законом № 7-ФЗ установлен закрытый перечень территорий, которые не могут быть включены в границы лесопаркового зеленого пояса, к ним относятся: загрязненные территории, земли, занятые объектами капитального строительства или предоставленные для целей строительства, комплексного освоения и развития территорий, зарезервированные или изъятые для государственных и муниципальных нужд земли, а также территории, включенные в перечень участков недр или фонд резервных участков недр.

В границы лесопаркового зеленого пояса включаются территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, а также территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Иными словами, это зеленые насаждения, в том числе леса в городах и вокруг городов. Формирование лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга в основном предусматривается на землях лесного фонда. (Приложение 2).

Лесопарковый зелёный пояс и особо охраняемые территории являются неотъемлемой частью туристско-рекреационного каркаса региона и обеспечивают поддержание естественного биологического и ландшафтного разнообразия, а также предоставляют возможности для решения ряда задач, связанных с взаимодействием природы и общества.

Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области на период до 2030 года с перспективой до 2050 года определила одной из основных задач формирование природоохранного и туристско-рекреационного каркаса двух регионов. Развитый туристско-рекреационный каркас региона является важной составляющей экономического развития Ленинградской области и может решить следующие задачи: обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий; охраны окружающей среды; создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов; развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия.

Основными факторами, оказывающими влияние на развитие туристско-рекреационного каркаса Ленинградской области, являются: благоприятные природно-климатические условия, историческое и культурное наследие, высокий уровень развития экономики, развитая транспортная инфраструктура, включенность в систему федеральных и международных транспортных коридоров, достаточное количество мероприятий областного, всероссийского, международного значения, развитая деловая инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие

образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры в туристической отрасли.

Наибольшее количество центров туристской активности расположено в Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском и Приозерском районах Ленинградской области. Выборгский и Приозерский районы – самые посещаемые туристами районы Ленинградской области. Это наиболее популярные территории Ленинградской области для проведения активного отдыха на природе, рекреационно-оздоровительного туризма (Водоозёрная система р. Вуокса). В Ленинградской области работают 7 горнолыжных курортов, получивших признание и популярность у любителей горных лыж и сноуборда. Примером успешно реализуемых проектов туристической инфраструктуры являются в Ленинградской области «Охта-парк» во Всеволожском районе и «Лесная Рапсодия» в Выборгском районе.

Богатый культурный потенциал Ленинградской области представлен в маршрутах Ленинградской области, разработанных в рамках крупномасштабных туристских проектов «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Живые уроки», «Красный маршрут», «Государева дорога», «Жизнь замечательных людей» и другие.

Ленинградская область обладает уникальными ресурсами для религиозного туризма, связанного с духовными центрами в Тихвине, Старой Ладогe, на острове Коневец, в Лодейнопольском районе, которые в свою очередь представляют собой уникальные памятники русского православия и народного зодчества.

Военно-патриотический туризм в Ленинградской области связан с историческим прошлым региона. На территории области находится более 750 памятников боевой славы.

Еще одним перспективным направлением является сельский туризм, позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей, в Ленинградской области работает более 120 объектов сельского туризма.

В Лужском, Волосовском и других районах Ленинградской области развивается коневодство, верховая езда, прогулки на лошадях и конные туристские маршруты, устраиваются конные праздники. Значительный интерес у туристов и экскурсантов вызывают веревочные парки – новый аттракцион, ставший популярным в Европе и набирающий популярность в регионе. Наибольшее количество парков расположено в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах. Большой популярностью в Ленинградской области пользуются веломаршруты, которые различаются по длительности и сложности. По территории Ленинградской области проходят два веломаршрута, входящих в общеевропейскую сеть веломаршрутов «Евровелo 10», «Евровелo 13». Организуются такие экстремальные развлечения, как прыжки с парашютом.

На территории Ленинградской области есть все предпосылки и возможности для развития промышленного (индустриального) туризма – насчитывается более 60 крупных промышленных предприятий. На 22 предприятиях проводятся организованные экс-

курсии. Одним из популярных объектов промышленного туризма является Волховская гидроэлектростанция – старейшая гидроэлектростанция в России, которая снабжала электроэнергией блокадный Ленинград и действует по настоящее время.

Туристско-рекреационный каркас Ленинградской области необходим для создания условий развития объектов рекреационного назначения, а также сопутствующих объектов и производств, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, для которых могут устанавливаться санитарно-защитные зоны и иные зоны с особыми условиями использова-

ния территорий в соответствии с действующим законодательством. Использование земель и земельных участков в пределах туристско-рекреационного каркаса Ленинградской области должно осуществляться в соответствии с лесохозяйственными регламентами, лесопарковым зелёным поясом городских агломераций, особо охраняемыми природными территориями, документами территориального планирования федерального, регионального и местного значения, градостроительным зонированием муниципальных образований Ленинградской области и другими документами в рамках действующего законодательства.

Литература:

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об охране окружающей среды";
2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 353-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов";
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»»;
4. Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 N 76-оз (ред. от 19.12.2019) "О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года";
5. Областной закон Ленинградской области от 14.12.2011 N 108-оз (ред. от 18.05.2020) "Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области";
6. Областной закон Ленинградской области от 20.05.2019 N 39-оз "О развитии туризма в Ленинградской области и о признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений областных законов";
7. Официальный сайт Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Электронный ресурс: <https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/organizaciya-i-funkcionirovanie-osobo-ohranyaemyh-prirodnih-territorij/perechen-osobo-ohranyaemyh-prirodnih-territorij-oopt-regionalnogo-i-20/>;
8. Официальный сайт Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Электронный ресурс: <https://arch.lenobl.ru/ru/dokumenty/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/>;
9. Н.Н. Харченко, С.С. Морковина, Н.Е. Косиченко, М.В. Скрынникова Методический подход к созданию зеленого лесопаркового пояса городских агломераций. Лесотехнический журнал 4/2017;
10. Официальный сайт Комитета градостроительной политики Ленинградской области. Электронный ресурс: <https://arch.lenobl.ru/ru/news/29342/>;
11. Левченко Т.П., Янюшкин В.А., Рябцев А.А. Управление инвестиционной привлекательностью в туристско-рекреационной сфере: монография. М.: ИНФРА-М, 2014;
12. Ссылка на Приложение 1, Электронный ресурс: <https://yadi.sk/d/yrfN4IDMVWbHBw?w=1>;
13. Ссылка на Приложение 1, Электронный ресурс: https://yadi.sk/d/CD2JltZ_um3tsQ?w=1.